

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОРТРЕТНОЙ СЪЕМКИ СО ВСПЫШКОЙ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ: МЕТОДОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

10.5281/zenodo.10967838

Красовицкая Анна Ивановна

фотограф-преподаватель, ИП Красовицкая Анна Ивановна,
Россия, г. Москва

***Аннотация.** Статья посвящена анализу эффективности портретной съемки со вспышкой в условиях ограниченного освещения, исследуя различные методологии и технические решения, применяемые в этой области. В ней подробно рассматриваются ключевые аспекты, влияющие на качество портретных фотографий в сложных световых условиях, включая выбор оборудования, настройки камеры, а также техники работы со вспышкой. Анализируются разнообразные подходы к освещению. Результаты исследования представляют ценные рекомендации для фотографов всех уровней квалификации, стремящихся улучшить качество своих портретов при съемке в сложных световых условиях.*

***Ключевые слова:** портретная съемка, вспышка, ограниченное освещение, методологии фотосъемки, технические решения, оборудование для фотосъемки, настройки камеры, работа со вспышкой, освещение в фотографии, внешние вспышки, отражатели, синхронизация света, диффузоры, мощность вспышки, направление света, цветовая температура, сравнительный анализ освещения, качество портретов.*

Актуальность исследования

Актуальность исследования обусловлена рядом ключевых факторов, среди которых выделяются: возрастающий интерес к портретной фотографии в контексте социальных сетей и цифровых медиа, что подчеркивает спрос на высококачественные портреты; сложности, связанные с съемкой в условиях неидеального освещения, акцентируют внимание на необходимости разработки и оптимизации методов работы со светом; технологические инновации в области фотооборудования предоставляют новые возможности для улучшения качества изображений, что делает важным исследование и адаптацию этих нововведений; потребность в универсальных и эффективных подходах к портретной съемке в различных условиях освещения требует систематического анализа и сравнения различных техник и оборудования.

Кроме того, исследование способствует расширению профессиональных знаний и навыков фотографов, подчеркивая важность постоянного обучения и совершенствования в динамично развивающемся искусстве фотографии. Таким образом, данное исследование отвечает на актуальную потребность в повышении качества портретной фотографии, особенно в сложных условиях ограниченного освещения, предлагая ценные методологические и технические решения для фотографов всех уровней.

Цель исследования

Цель исследования заключается в комплексном анализе разнообразных методов и технических решений, применяемых в портретной фотографии с

использованием вспышки при ограниченных условиях освещения, для выявления наиболее эффективных подходов к достижению высококачественных результатов.

Через практические испытания и аналитический обзор предполагается разработать обоснованные рекомендации для фотографов, позволяющие оптимизировать процессы работы со светом и вспышкой, обеспечивая тем самым создание качественных портретных снимков даже в неблагоприятных условиях освещения. Основная цель исследования – не только расширить теоретическую базу в данной области, но и предоставить фотографам практические инструменты для улучшения своих работ, способствуя таким образом повышению уровня профессионализма и качества портретной фотографии.

Материалы и методы исследования

В данном исследовании использовались следующие материалы и методы для всестороннего изучения и оценки различных подходов к портретной фотографии с использованием вспышки. В качестве материалов применялись цифровые зеркальные и беззеркальные камеры с ручной настройкой параметров, внешние вспышки разной мощности, модификаторы света включая отражатели и диффузоры, а также светоизмерительное оборудование.

Вот несколько ученых, которые внесли значительный вклад в данное направление: И.И. Черкашена, А.М. Зинин, А.Б. Зотов, С.А. Буданов и другие.

Результаты исследования

Вспышка, как фундаментальный инструмент в фотографии, играет ключевую роль в создании объемного и выразительного освещения, особенно при портретной съемке в условиях ограниченного естественного света. Она обеспечивает фотографам гибкость и контроль над световыми условиями, позволяя достигать желаемых художественных эффектов в разнообразных съемочных ситуациях. Преимущества использования вспышки включают в себя ее мобильность, универсальность и способность создавать качественное освещение даже в самых сложных условиях.

Понимание технических аспектов работы со вспышкой имеет решающее значение для достижения оптимальных результатов в портретной фотографии. Рассмотрим подробнее ключевые элементы эффективной работы со вспышкой.

Основой качественной фотографии является правильная экспозиция, которая зависит от трех основных параметров: выдержки, диафрагмы, и ISO. Вспышка вносит дополнительный элемент в эту тройку, добавляя переменную интенсивности и направления света. Работая со вспышкой, фотограф должен учитывать не только количество света, необходимое для правильной экспозиции, но и как этот свет влияет на сцену, особенно на текстуры и контуры объекта съемки.

При работе со вспышкой основное внимание уделяется выдержке и ISO, поскольку диафрагма чаще всего используется для контроля глубины резкости. Выдержка должна соответствовать скорости синхронизации вспышки камеры, обычно это 1/200 или 1/250 секунды, чтобы обеспечить полное

освещение сенсора. ISO подбирается исходя из необходимости усилить или ослабить влияние доступного естественного света на фоне (рисунок 1).

ISO ~ 1250 SHUTTER ~1/320 HSS F ~ 1,6-2,5

CAMERA SETTINGS FOR WORKING OUT THE BACKGROUND

Рис. 1. Настройки камеры

Данные настройки камеры используются преднамеренно с настройкой выдержки в режиме HSS (высокоскоростная синхронизация). Эта функция позволяет работать со вспышкой на выдержках короче нормальной выдержки синхронизации (1/160-1/250 в зависимости от типа камеры).

Технология HSS позволяет использовать вспышку при выдержках, превышающих стандартную скорость синхронизации, что открывает новые возможности для творчества. Это особенно полезно при съемке в яркий солнечный день, когда вы хотите использовать широкую диафрагму для малой глубины резкости, но при этом избежать переэкспонирования изображения. HSS делает возможным поддержание низкого числа ISO и широкой диафрагмы, сохраняя при этом контроль над освещением сцены.

Использование HSS позволяет достигать творческих эффектов, таких как замораживание движения при ярком освещении, или создание эффекта ночной съемки в середине дня путем сильного затемнения фона. Ключ к успешному использованию HSS заключается в тщательном планировании композиции и осознанном выборе экспозиционных параметров, особенно при съемке портретов, где контроль над светом играет важную роль в выражении эмоций и создании атмосферы [1, с. 349].

Инициуем анализ механизма функционирования затвора в зеркальных фотокамерах, который оснащен парой элементов, именуемых шторками. Активация спускового механизма приводит к последовательному движению данных шторок: первая шторка перемещается вниз, допуская воздействие светового потока на сенсор, за чем следует опускание второй шторки, прерывающее данный световой поток и тем самым завершающее экспонирование [5, с. 68]. В рассматриваемой конфигурации активация вспышки производится в момент, когда затвор находится в полностью открытом состоянии, обеспечивая оптимальное освещение для экспозиции. При работе на пониженных скоростях затвора, альтернативно, при увеличенной длительности выдержки, предоставляется возможность модулировать момент срабатывания вспышки относительно движения шторок – либо после открытия первой шторки, либо непосредственно перед закрытием второй, что позволяет генерировать разнообразные визуальные эффекты (рисунок 2).

Рис. 2. Открытие затвора

Как только выдержка превышает скорость синхронизации (короче $1/160 - 1/250$ с в зависимости от камеры), затвор начинает работать уже по-другому. На более высоких скоростях затвора, то есть при более короткой выдержке, вторая шторка начинает движение до полного открытия первой, между ними возникает зазор, который перемещается вдоль затвора, экспонируя сенсор. Если в этот момент сработает вспышка, экспонированной окажется только часть кадра, в виде полосы (рисунок 3).

Рис. 3. Открытие затвора

Как уже было отмечено, использование единственного светового импульса вспышки не позволяет полностью экспонировать кадр при сокращенной выдержке из-за специфических физических характеристик вспышки, делающих невозможным продление ее импульса. Однако инженеры разработали методологию высокоскоростной синхронизации (HSS), при которой вспышка Speedlite генерирует множество коротких импульсов, достигающих порядка 50000, создавая эффект непрерывного света. В этом режиме, во время движения затвора, весь кадр полностью экспонируется. Применение HSS не лишено недостатков: ограничение максимальной мощности из-за множественности импульсов и невозможность заморозки движения из-за продолжительности светового потока. Тем не менее, дальнейшее уменьшение выдержки дает возможность фиксации движения. Этот режим идеально подходит для работы в условиях яркого солнечного света, позволяя визуально преобразовать дневное время в ночное за счет снижения выдержки и обеспечения адекватной экспозиции основного объекта съемки с помощью вспышки. В таком контексте вспышка эмулирует мягкий постоянный свет, нацеленный на модель, в то время как ISO устанавливается на уровне примерно 1250 для улучшения освещенности фона. Дополнительное освещение, например, фотографический фонарь или другой слабомощный источник света, может быть направлено на стену или размещено сбоку или сзади модели для придания сцене большей атмосферности [4, с. 10].

Итак, мы подошли к завершающему этапу технической подготовки, остается лишь корректно сконфигурировать вспышку и организовать

осветительную схему. Для достижения мягкости света, идеально подходящего для портретной съемки, я применяю светоформирующий аксессуар – стандартный белый зонт на просвет с диаметром около 90 см. Для монтажа вспышки и зонта необходимо использовать специальный адаптер, который позволяет закрепить их на стойке (рисунки 4, 5).

Рис. 4. Конфигурация вспышки

Рис. 5. Конфигурация вспышки

Производим настройку необходимой интенсивности светового импульса, при этом акцентируем внимание на активации режима высокоскоростной синхронизации (HSS) вспышки. Параметры выдержки на камере должны быть установлены в диапазоне от 1/320 до 1/400 секунды, в зависимости от спецификации используемой камеры [2, с. 149]. Следует учитывать, что интенсивность вспышки варьируется в зависимости от ее модели и определяется производителем через ведущее число. Для наглядного объяснения концепции мощности вспышки можно привести простую аналогию с делением пиццы (рисунок 6).

Рис. 6. Концепция мощности вспышки

Мощность вспышки легко понять, используя в голове пример деления пиццы – самый мощный импульс будет 1/1 самый слабый 1/128 (рисунок 7).

ТАК ВСПЫШКА
ИМЕЕТ, КАК ПРАВИЛО, МОЩНОСТИ
1/1
1/2
1/4
1/8
1/16
И ТАК ДАЛЕЕ
ЭТО ДОЛИ ОТ ЕЕ ВЕДУЩЕГО ЧИСЛА,
ДА, ПРЯМО КАК КУСОКИ ПИЦЦЫ
ДО 1/128
ЧЕМ ВЫШЕ ВЕДУЩЕЕ ЧИСЛО (ЗАЯВЛЕННАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ МОЩНОСТЬ ВСПЫШКИ)
ТЕМ МЕНЬШЕ ЕЕ РЕССУРСА НАМ НУЖНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ.
Я РЕКОМЕНДУЮ ВСЕГДА СТАВИТЬ 1/32 И
СМОТРЕТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ.

Рис. 7. Мощность вспышки

Осветительная композиция для портретной фотографии с использованием вспышки, выполненная в духе Рембрандта, подразумевает активное творческое исследование и применение различных методов. В частности, целесообразно внедрять дополнительные источники света для контурирования или моделирования сцены, такие как фотографические фонари или напольные лампы. Изменение позиции съемки относительно основного источника света, например, перемещение ближе к зонту с вспышкой, приведет к более мягкому заполнению теней, в то время как увеличение расстояния усилит контрастность изображения за счет глубины теней и яркости светлых участков [3, с. 8]. Экспериментируйте с перемещением и изменением углов съемки, а также с позиционированием боковых источников света относительно модели для достижения желаемой мягкости и контрастности освещения. В качестве контрольного света можно использовать разнообразные эффектные элементы, такие как дым, перья или искусственный снег, для придания уникальности и атмосферности снимку (рисунок 8).

Рис. 8. Световая схема для портрета со вспышкой в стиле Рембрандта

Примеры работ на рисунках 9-11.

Рис. 9. Портрет

Рис. 10. Портрет

Рис. 11. Портрет

Выводы

Освещение с использованием вспышки в портретной фотографии представляет собой мощный инструмент для фотографа, позволяющий не только преодолеть вызовы, связанные с недостаточным или неподходящим освещением, но и активно влиять на художественное оформление и эмоциональное

впечатление от портрета. Техника высокоскоростной синхронизации (HSS) расширяет возможности использования вспышки, обеспечивая равномерное освещение кадра даже при коротких выдержках и ярком окружающем свете, в то время как правильное позиционирование вспышки и использование светоформирующих аксессуаров, таких как зонты на просвет, способствуют созданию мягкого и объемного света.

Эксперименты с различными световыми схемами, в том числе вдохновленные стилем Рембрандта, позволяют добиваться разнообразия визуальных эффектов и настроений в портретах, придавая им глубину и выразительность. Дополнение сцены контровым светом или использование разнообразных элементов сценографии, таких как дым или искусственный снег, вносят в изображение уникальность и атмосферность.

Успешная портретная съемка со вспышкой требует от фотографа не только технических знаний и умений, но и творческого подхода к организации освещения, глубокого понимания влияния света на композицию и способности видеть и реализовывать потенциал каждой съемочной ситуации. Это синтез искусства и науки, позволяющий в полной мере раскрыть красоту и уникальность каждого портретируемого объекта.

Литература

1. Вазари Дж. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. Полное издание в одном томе. – М.: Альфа-книга, 2017. – 1278 с.
2. Ерофеева М.А. Производство и потребление изображений в цифровую эпоху // Лабиринт: журнал социально-гуманитарных исследований. – 2021. – № 2. – С.147-157.
3. Обрамкин И.А. Об истории изучения портрета: вопросы историографии и перспективы исследования // Артикульт. – 2020. – № 14. – С. 6-11.
4. Райгородский Л.Д. К истории русского портрета // Вестник СПбГУ. – 2015. № 1. – С. 4-15.
5. Хартер Билл. Секреты портретной фотографии от профессионалов / пер. с англ. А.В. Банкрашкова. – М.: АСТ: Астрель, 2020. – 126 с.